

مجلة السلفيوم للعلوم والتقنية

SILPHIUM JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(SJST)

مجلة علمية محكمة تصدر عن

المعهد العالي للعلوم والتقنية شحات

Higher Institute of Science and Technology -
Cyrene

العدد الثاني يونيو 2022م

SJST Vol.02 No 01 2022

الشروط العامة لضمان الموافقة على النشر:

- الاهتمام بأصالة المحتوى.
- التأكد من عدم نشر البحث في أي مجلة أخرى.
- التأكد من اتباع أخلاقيات البحث في الإعداد.

مجلة السلفيوم للعلوم والتقنية

مجلة علمية محكمة نصف
سنوية تصدر عن المعهد العالي
للعلوم والتقنية شحات

رقم الإيداع القانوني بدار
الكتب الوطنية

2023/619

العنوان: المعهد العالي للعلوم
والتقنية شحات ليبيا

الموقع الإلكتروني:

www.j.istc.edu.ly

البريد الإلكتروني:

sjst@istc.edu.ly

رقم الهاتف:

0914274759

العدد الثاني

يونيو 2022م

SJST Vol.02 No 01 2022

هيئة تحرير المجلة

الاسم	الصفة
د. منصور سالم عبدالرواف	رئيس هيئة التحرير
د. سليمه رزق الله محمد	عضو هيئة التحرير
د. مرفوعة صالح علي	عضو هيئة التحرير
د. فيروز الزبير خالد	عضو هيئة التحرير
د. عيد علي عبدالرزاق	عضو هيئة التحرير
ا. هبة الزبير خالد	عضو هيئة التحرير
ا. ربيع امبارك المرصي	عضو هيئة التحرير
ا. علاء بشير عبدالله	مدير التحرير
اسماعيل عيسى اسماعيل	محرر
سارة علي المبروك	محرر
تفاحة السافوني	محرر
عبدالحميد البس	محرر
المراجعة اللغوية	
د. علي عبدالرحيم احميدة	العربية
د. اريج خطاب	الانجليزية
ا. حمدي الكيلاني	
تنسيق واخراج نهائي	
أيوب عبدالسلام عبدالرحيم	
احمد شعيب صالح	
اللجنة الاستشارية العلمية للمجلة	
الاسم	التخصص
د. فتحي عيسى فرج	إدارة تعليمية
د. علي عبدالقادر بطاوي	بيئة وسلوك
د. عبدالحفيف عبدالرحمن موسى	موارد طبيعية وعلوم بيئة
د. صالح علي محمد	زراعة
د. فرج الحمري محمد	امراض باطنة
د. محمد مفتاح فضيل	اثار
د. دلال مصطفى ابراهيم	كيمياء
د. علاء علي عبدالرازق	تقنية معلومات
د. ابتسام موسى صالح	تقنية طبية
د. جمعة هارون عبدالقوي	صحة عامة

محتويات العدد

2	كلمة رئيس التحرير
3	أهداف المجلة
3	رسالة المجلة
3	رؤية المجلة
4	قواعد النشر بالمجلة
6	البحوث التي احتواها العدد الثاني
7	واقع التمكين الإداري لدى القيادات الأكاديمية بجامعة عمر المختار من وجهة نظرهم
28	تقييم الكفاءة الإنتاجية للدجاج البياض (هاي سكس براون) في منطقة سلوق بليبيا
40	واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم الأساسي ببلدية شحات
54	دراسة بعض المؤشرات الدموية والكيموحيوية المرافقة لمرضي الفشل الكلوي المزمن تحت الديلزة الدموية في منطقة مرزق
63	Awareness of pharmacists in specific western areas of west Libya about the right administration time of antihypertensive medicines
72	An observational study of side effects associated with COVID-19 vaccines among samples at El-Marj City
88	Shear Strength Capacity of a 2-Span Continuous Reinforced Concrete T-beams Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Sheets using the modified Khalifa & Nanni's Theoretical Method

افتتاحية العدد الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يشرفنا ويسعدنا أن نضع بين أياديكم أعزائنا القراء الكرام العدد الثاني من مجلة السلفيوم للعلوم والتقنية التي تصدر عن المعهد العالي للعلوم والتقنية شحات، سائلين الله تعالى أن ينفع بما فيه من بحوث علمية جاءت متنوعة بين تخصصات المجلة المتعددة، وأن تفتح هذه البحوث آفاقا للمعرفة والبحث العلمي، كما هو هدف هذه المجلة وشعارها، التي ما كان لها أن تصل إلى ما بلغت لولا جهود ثلثة من الأساتذة الأفاضل، الذين أثروا المجلة بأبحاثهم، وإخوانهم الذين قاموا على مراجعتها وتقييمها، يضاف إلى هؤلاء جميعا كل من أسهم بجهد في الإعداد أو الإخراج ودعم ولو بكلمة طيبة، فلهم جميعا من المجلة وهيئة تحريرها فائق تقديرها، وعظيم امتنانها، وصادق وعدها بإذن الله بالاستمرار والتطوير، ما بقي تواصلهم ودام تعاونهم.

وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب.

والله ولي التوفيق

د. منصور سالم عبدالرواف

رئيس التحرير

أهداف المجلة

- تختص المجلة بنشر نتائج الأبحاث والدراسات والمقالات التي يقوم بها أو يشترك في إجرائها أعضاء هيئات التدريس والباحثون في الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث وهيئات البحث العلمي في مجالات العلوم التكنولوجية (والعلوم المرتبطة بها).
- التطوير المستمر في أساليب النشر والتحكيم والتبادل العلمي مع الجهات المحلية والخارجية
- المساهمة في رفع ترتيب المعهد العالي للعلوم والتقنية شحات بين الجامعات والمعاهد العليا في ليبيا.
- المنافسة مع المجلات العالمية المتخصصة واحتلال مكانة رفيعة بينها.

رسالة المجلة

- نشر الأبحاث العلمية وفق معايير منضبطة بما يحافظ على الأصالة، والمنهجية، والقيم العلمية، ويدعم الإبداع الفكري.
- التميز في تقديم البحوث ذات الأفكار المبتكرة والتي لم يسبق نشرها بمجلات علمية أخرى والمحكمة بواسطة نخبة من العلماء والمتخصصين والإسهام في إخراج بحوث علمية متميزة، وتحقيق رسالتنا من خلال الالتزام بالمعايير العالمية للتميز في مجالات البحث العلمي.

رؤية المجلة

- الريادة العالمية والتميز في نشر البحوث الرائدة المبتكرة الأصيلة؛ لتكون خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم العلمية.
- توثيق ونشر الثقافة العلمية بين الباحثين والتواصل العلمي في مختلف مجالات العلوم التقنية.
- تشجيع قنوات الاتصال بين المختصين في شتى مجالات العلوم والمؤسسات الإنتاجية والتعليمية.
- الارتقاء بمستوى العلوم والأبحاث التطبيقية لخدمة المؤسسات الإنتاجية بليبيا وتطويرها باستحداث الأساليب والوسائل المستخدمة من خلال إصدارات المجلة.

- يتم تقديم البحوث المعدة وفقا لشروط المجلة بإرسالها الى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة التالي:
(SJST@ISTC.EDU.LY) (نسخة الالكترونية واحدة ملف Word).
- تقبل المجلة البحوث العلمية الأصيلة ذات الأفكار المبتكرة والتي لم يسبق نشرها بمجلات أخرى او مؤتمرات وذلك للنشر باللغة الانجليزية مع ملخص باللغة العربية أو باللغة العربية مع ملخص باللغة الانجليزية.
- يمكن تقديم البحوث للنشر بالمجلة بعد إعدادها حسب قواعد كتابة البحث الخاصة بالمجلة.
- تنشر البحوث في المجلة حسب أسبقية ورودها وقبول المحكمين للبحث وإعدادها من قبل الباحثين ومراجعتها من قبل هيئة التحرير في أول عدد يصدر عقب انتهاء هذه الإجراءات.
- يرسل البحث بعد استلامه الى اثنين من المحكمين في ذات التخصص وتستعجل تقارير المحكمين بعد شهر من تاريخ إرسال البحث الى المحكم ويسند تحكيم البحث الى محكم آخر عند تأخر التقرير عن شهرين.
- يرفض نشر البحث إذا رفض المحكمين البحث أما إذا كان الرفض من محكم واحد فيرسل البحث لمحكم ثالث ويكون رأيه هو الفيصل.
- بعد قيام الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة من قبل المحكمين يرسل البحث الى أحد أعضاء هيئة التحرير للمطابقة.
- يعرض البحث في صورته النهائية علي الباحث (الباحثين) قبل وضعه Online في موقع المجلة.
- يتم طلب دفع رسوم التحكيم من قبل الباحث وطلب صورة عملية التحويل بإرسالها الى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة.
- يتم إبلاغ الباحث ببريد الكتروني رسمي بإتمام عملية النشر في حال إكمال كافة الإجراءات السابقة وإنجاز عملية النشر الفعلي في عدد المجلة ويحصل الباحث على نسخة إلكترونية من العدد الذي اشتمل على البحث المطلوب نشره.
- يجب أن يشتمل البحث على الأقسام الآتية: العنوان ، المؤلف(المؤلفون) ، الكلمات المفتاحية، الملخص (بلغة البحث) ، المقدمة ، طرق البحث ، النتائج و المناقشة و التوصيات، المراجع (يجب فصل النتائج عن المناقشة) ، وأخيرا ملخص باللغة العربية أو الإنجليزية (ليست اللغة المستخدمة لمتن البحث) و يستعمل برنامج Microsoft Office على ورق مقاس A4.

مواصفات تنسيق البحوث:

- يتم استخدام خط Times new Roman حجم 12 لمحتوى البحث واستخدام مسافة 1.25 بين أسطر النصوص، ويتم اعتماد خط 12 غامق اللون (Bold) للعناوين الرئيسية، و10 لعناوين الجداول والرسومات، ويتم استخدام حجم خط 14 لعنوان الدراسة في الصفحة الرئيسية و12 لأسماء الباحثين علي أن تضبط الهوامش على مسافة 2.5 سم من جميع الاتجاهات.
- يتم كتابة أسماء الباحثين بالترتيب الطبيعي (الاسم الأول ثم الأب ثم اللقب) لكل منهم شاملة جهات عملهم ويحدد اسم الباحث المسئول (Corresponding Author) عن المراسلات بعلامة* ويذكر العنوان الذي يمكن مراسلته عليه وعنوان البريد الإلكتروني.
- يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن 25 صفحة وفي حال زيادة عدد الصفحات عن المذكور فسيتم إضافة رسوم وفقا لحجم الزيادة مقارنة بعدد الصفحات المحددة في المجلة.
- يجب إرفاق ملخص مكون من 250-300 كلمة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى ضرورة توفير ما لا يقل عن 4 كلمات مفتاحية لمحتوى الملخص العربي والإنجليزي.

البحوث التي احتواها العدد الثاني

اولا: البحوث العربية:

واقع التمكين الإداري لدى القيادات الأكاديمية بجامعة عمر المختار من وجهة نظرهم

حسن عياد على، سليم عبدربه محمود، زكريا عبد الله العوكلي

تقييم الكفاءة الإنتاجية للدجاج البياض (هاي سكس براون) في منطقة سلوق بليبيا

محمد إدريس الشلماني، أنور ناجي الفونني، مجدي عبدالفراج خيرالله، حسين عبدالكريم امجاور

واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم الأساسي ببلدية شحات

فرح عبدالرحيم فرج، ابراهيم عبدالحميد العشيبي، حسن رمضان الخضر

دراسة بعض المؤشرات الدموية والكيموحيوية المرافقة لمرضي الفشل الكلوي المزمن تحت الديليزه الدموية في منطقة مرزق

فوزية عبد اللطيف احمد، المهدي معتوق عبدالمولي، خالد رجب مختار

ملفات ثانيا: البحوث الانجليزية

Awareness of pharmacists in specific western areas of west Libya about the right administration time of antihypertensive medicines

Abdulla Faraj Almaedani, Zuhir Mussa Akrim, Giuma Haron Abdalmaula

An observational study of side effects associated with COVID-19 vaccines among samples at El-Marj City

Rajab Saeid Mashathi Alsaliheen Ashour Lameen, Essa Ali Mussa Abdulgader

Shear Strength Capacity of a 2-Span Continuous Reinforced Concrete T-beams Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Sheets using the modified Khalifa & Nanni's Theoretical Method

Marwan B S Alferjani, A A AbdulSamad, W Abdalrwaf, B S Elrawaff, O. Elzaroug

دراسة بعض المؤشرات الدموية والكيموحيوية المرافقة لمرضي الفشل الكلوي المزمن تحت الديليزه الدموية في منطقة مرزق

فوزية عبد اللطيف احمد

كلية التربية / تراغن، جامعة فزان - ليبيا

المهدي معتوق عبدالمولى

مركز البحوث الطبية / فرع سبها - ليبيا

خالد رجب مختار

قسم المختبرات الطبية، مستشفى تراغن التعليمي - ليبيا

KhalidMukhtar97@outlook.sa

دراسة بعض المؤشرات الدموية والكيموحيوية المرافقة لمرضى الفشل الكلوي المزمن تحت الديليزة الدموية في منطقة مرزق

فوزية عبد اللطيف احمد¹ المهدي معتوق عبدالمولى² خالد رجب مختار^{3*}

¹ كلية التربية / تراغن، جامعة فزان، ليبيا

² مركز البحوث الطبية/ فرع سبها - ليبيا

³ قسم المختبرات الطبية، مستشفى تراغن التعليمي - ليبيا

*للمراسلة KhalidMukhtar97@outlook.sa

الملخص

أجريت هذه الدراسة في مستشفى مرزق المركزي من شهر 1\1\2017 إلى شهر 2\12\2020 لتقييم نسبة الهيموجلوبين وحجم الخلايا المكذبة والصفائح الدموية والدهون الثلاثية والكوليسترول ووظائف الكبد لمرضى الفشل الكلوي الخاضعين للديليزة الدموية، وشملت الدراسة (32) مريضاً بالفشل الكلوي المزمن منهم 20 ذكور و12 من الإناث تتراوح أعمارهم ما بين 10-90 سنة وكانت مجموعة السيطرة (20) شخص غير مصابين بمرض الفشل الكلوي وظهرت نتائج الدراسة ان الفشل الكلوي ادى الى انخفاض معنوي ($P<0.05$) في تركيز هيموجلوبين وحجم الخلايا المكذبة وتعداد الصفائح الدموية والتعداد الكلي لخلايا الدم البيضاء بالمقارنة مع مجموعة السيطرة كما أظهرت النتائج التعداد التفريقي لخلايا الدم البيضاء وجود ارتفاع معنوي ($P<0.05$) في نسبة خلايا الدم البيضاء المتعادلة والوحيدة والحمضية في حين انخفضت نسبة الخلايا اللمفاوية انخفاضاً معنوياً ($P<0.05$) في مجموعة المرضى بالمقارنة مع السيطرة وأوضحت النتائج وجود ارتفاع معنوي ($P<0.05$) في تركيز الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي وانخفاض معنوي ($P<0.05$) في تركيز البروتينات الدهنية المرتفعة الكثافة HDL وتركيز إنزيمي ALT , AST لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن مقارنة مع مجموعة السيطرة. وفقاً لهذه النتائج يعتبر الفشل الكلوي المزمن سبباً في عدم توازن معظم المؤشرات الدموية والكيموحيوية المدروسة. الكلمات المفتاحية: الفشل الكلوي، الهيموجلوبين، حجم الخلايا المكذبة، الديليزة الدموية

Study of Some Physiological and Biochemical Changes in Patients with Chronic Renal Failure (CRF) Undergoing Hemodialysis in Merzak region

Fouziyah Abd Allteef Ahamed^a, Almahdi Matuq Abdalmuolh^b, Khalid Rajab Mohamed Mukhtar^{c*}

^a College of Education\Fazzan University

^b National medical Center- Branch Sebah.Libya

^c Trajin Teaching Hospital- Department of Medical Laboratory

*:KhalidMukhtar97@outlook.sa

Abstract

This study was conducted at Murzuq Central Hospital from 1/1/2017 to 2/12/2020 to evaluate the percentage of hemoglobin, hematocrit, platelets, triglycerides, cholesterol and liver function for renal failure patients undergoing hemodialysis, and the study included (32) patients with chronic renal failure, including 20 males and 12 females aged between 10-90 years, and the control group was (20) people without kidney failure.

The results of the study showed that renal failure led to a significant decrease ($P<0.05$) in the concentration of hemoglobin and hematocrit and platelet count and total white blood cell count compared to the control group. The results also showed a significant increase ($P<0.05$) in the proportion of neutral, single and eosinophilic white blood cells, while the percentage of lymphocytes decreased significantly ($P<0.05$) in the group of patients compared to control. The results also showed a significant ($p<0.05$) increase in the percentage of neutral, single

and acidic white blood cells, while the percentage of lymphocytes decreased significantly ($P<0.05$) in the group of patients compared to control, and the results showed a significant increase ($P<0.05$) in the concentration of triglycerides and total cholesterol. The results showed a significant increase ($P<0.05$) in the concentration of triglycerides and total cholesterol and a significant decrease ($P<0.05$) in the concentration of high-density lipoproteins (HDL) and the concentration of enzyme AST, ALT in patients with chronic renal failure compared to the control group.

According to these results, chronic renal failure is the cause of imbalance of most of the studied hematological and biochemical indicators.

Keywords: Chronic Renal Failure (CRF), Hemoglobin (Hb), Packed Cell Volume (PCV), Hemodialysis.

المقدمة

الجهاز البولي هو أحد أجهزة الإخراج في جسم الإنسان، ويتكون من مجموعة من الأعضاء والأنسجة التي تهدف بمجموعها لفلتر الدم الوارد إليها وتخليصه من الفضلات التي يحملها وتكوين سائل يدعى البول ونقله إلى الخارج في عملية متكاملة داخل الجسم. ويعمل أيضا على الحفظ التوازن الداخلي للماء والمعادن بالجسم وتلعب الكلية دورا رئيسيا في تنظيم مستوى الأيونات في الجسم، وتنظيم ضغط الدم، وتنظيم تصنيع خلايا الدم الحمراء والمحافظة على حجم ثابت من السوائل داخل الجسم. تتألف الكلية في تركيبها من وحدات تدعى النيفرون (Nephron) والتي تمثل وحدة الفلتر في الكلية والجهاز البولي، ويتكون هذا النيفرون من تركيب كروي الشكل يدعى الكبيبي (glomerulus) والذي يمثل مجموعة من الأوعية الدموية ترجع بأصلها للشريان الكلوي السذي يمتد ليصل على هيئة الشريان الوارد (Afferent arteriole) يحاط هذا التركيب الكروي بمحفظة بومان وتمثل المستوعب الذي يحتضن السائل الراشح من الدم والذي يتحرك بعدها داخل القنوات الكلوية التي يتم خلالها تكوين البول ضمن ثلاث عمليات متتابعة، هي: الفلتر، إعادة الامتصاص، والإفراز، وتتصل هذه القنوات بالحالب. (العلوي، 2002) وتعمل الكلية على فلتر الدم بما يقرب من 30-40 مرة يوميا بحجم 150 مل في الدقيقة، أي بما يقارب 180 لتر يوميا لتنتج ما يقارب 1.5-2 لتر من البول يوميا، أي تقريبا 1 مل بالدقيقة. ويعبر عن فعالية الكلية بمصطلح يدعى معدل الترشيح الكبيبي (Glomerular filtration rate: GFR). (Lynh, 2014) و عندما ينخفض معدل الترشيح الكبيبي GFR إلى أقل من 60 مل في/دقيقة / 1.73 م (2) يشير الى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة (Cleveland Clinic 2019)

الفشل الكلوي هو عدم قدرة الكلى على إزالة الفضلات والمحافظة على التوازن الداخلي للماء والأملاح المعدنية بالجسم والفشل الكلوي المزمن هو متلازمة تتصف بالتدهور التدريجي البطيء هو تدهور غير عكسي في عمل الكلية تفقد معه الكلية جزءا مهما من قدرتها الترشيحية وفعاليتها الفسيولوجية يرجع هذا الفشل لعدة عوامل مختلفة منها الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الغدد الصماء والسرطان والمواد الكيميائية السامة (السوداء، 2010) ويتم تشخيص الفشل الكلوي بالفحص المخبري لوظائف الكلى وأحيانا بخزعة كلوية (Healthline, et al; 2021) والمشكلة الرئيسية عند مرضى الفشل الكلوي المزمن هي زيادة حموضة الدم مع ارتفاع مستويات البولينا والمركبات النيتروجينية ومتلازمة اليوريميا السريرية (محمد و عزب، 2015). يؤثر الفشل الكلوي في مجموعة واسعة من الأنسجة والأعضاء والوظائف الحيوية، إذ يتسبب في مضاعفات كثيرة منها فقر الدم وأمراض العظام والأمراض القلبية الوعائية وتصلب الشرايين (Ali 2022) ويعتبر مرض فقر الدم من المضاعفات العامة لمرض الفشل الكلوي والذي يحدث بسبب ضعف أو تلف في قدرة الكلى على إفراز هرمون الاريتروبيوتين وهو عبارة عن بروتين سكري يحث نخاع العظم على إنتاج كرات الدم الحمراء وبسبب عجز الكلية يحدث نقص في إنتاج كرات الدم الحمراء (Suresh et al, 2012).

غالبا ما يرتبط الفشل الكلوي المزمن بارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وهي سبب رئيسي في تصلب الشرايين (Khalidah and Suhad 2015). ويتطلب الفشل الكلوي المزمن العلاج إما بالمحافظة على التوازن الداخلي للسوائل والايونات بالجسم عن طريق الغسيل الكلوي الديليزة الدموية أو بزراعة الكلى (Noor et al 2014) يعد الفشل الكلوي المزمن من الامراض ذات الانتشار العالمي وقد حذرت منظمة الصحة العالمية ومراكز الدراسات من النقشي الملحوظ والزيادة الالفئة لمرض الفشل الكلوي المزمن خلال السنوات الاخيرة ، والعدد الاجمالي للمرضى الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي المزمن في الشرق الاوسط هو 100.000 مريض، وبمعدل انتشار 430 مريضا لكل مليون نسمة (Najafi 2009) أما في ليبيا في عام 2003 كان معدل انتشار المرض 200 مريض لكل مليون نسمة وفي عام 2007 زاد معدل انتشار المرض الى 350 مريضا لكل مليون نسمة وبين عام 2007 و 2009 و ارتفع عدد المرضى الذين يجرون عملية الغسيل الكلوي في ليبيا من 2116 مريضا الى 2417 مريضا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد مرضى الغسيل الكلوي من 2417 مريضا في عام 2009 الى 7667 مريضا في عام (2024) (Akkari 2013; Ali 2022). نظرا لقلّة الدراسات المتوفرة حول المتغيرات الفسيولوجية والكيموحيوية إن الدراسات المتوفرة حول المتغيرات الفسيولوجية والكيموحيوية لمرضى الفشل الكلوي المزمن في ليبيا قليلة لا تتناسب مع خطورة المرض وسرعة انتشاره الملحوظة في السنوات الأخيرة وقد جاءت هذه الدراسة لسد جانب من الفراغ الموجود في هذا المجال.

المواد وطرق العمل

أجريت هذا الدراسة في مستشفى مرزق المركزي قسم الكلى الاصطناعية (الديليزة الدموية) وقد شملت الدراسة 52 شخصا من كلا الجنسين و سحبت عينات دم شهريا من المرضى ومجموعة السيطرة من الدم الوريدي باستعمال محاقن طبية المعقمة سعة 10 مل ونقل قسم من الدم لكل عينة إلى أنابيب حاوية على مادة مانعة لتخثر EDTA وتم حساب الدم الكامل (Complete Blood count) باستخدام جهاز Erba300(Mannheim), ELTE3.made in Germany واستخدم الكيت Solution mad ووضع القسم الآخر من الدم في أنابيب خاصة غير حاوية على مواد مانعة لتخثر وتم وضعها داخل جهاز الطرد المركزي Centrifuge بسرعة 3000 دورة في الدقيقة لفصل مصل الدم وتم قياس المعايير الكيموحيوية باستخدام جهاز-Biosystems (Bts). chemistry (350) واستخدمت مجموعة (Kets) لتحليل كل من الكوليسترول والكليسيريدات الثلاثية وانزيمات الكبد

- 1-Cholesterol (test enzymatic) made in Bio Maxcau company.
- 2-Tyglycerides gpd-pod liquid (made in United Kingdom.
- 3-GOT(AST)(AIALAB)company (made in Austria)
- 4-GPT(ALT))(AIALAB)company (made in Austria)

التحليل الإحصائي Statistical Analysis

تم استعمال اختبار الطالب t-Student لتحليل النتائج والذي تضمن حساب المتوسط الحسابي إلى جانب الانحراف القياسي Mean±SD وتم اختبار الفرضية الإحصائية تحت مستوى احتمالية (P<0.05) Chernick and Friis (2003) النتائج

(1) توزيع العينة المصابة حسب الجنس

النسبة	التكرار	الفئة
%62	20	الذكور
% 38	12	الاناث

ويتضح من الجدول رقم (1) ان نسبة انتشار مرض الفشل الكلوي كانت في فئة الذكور أعلى من الإناث بنسبة 62% و38% على التوالي

يوضح المخطط (1) توزيع العينة المصابة بالفشل الكلوي حسب الجنس

جدول (2) يوضح التغيرات في تركيز الهيموجلوبين و مكداس الدم والتعداد الكلي للصفائح الدموية لمرضى الفشل الكلوي المزمن

مجموعة السيطرة	مجموعة المرضى	المعايير
Mean±SD	Mean±SD	

14.10±1.1	*8.80±1.60	Hb(g/dl)
35.5±6.4	*28.20±4.25	PCV%
228.500±45980	*190.500±110129	Platelets(x10 ³ /mm ³)

*فرق المعنوي عند مستوى الاحتمالية P<0.05

جدول (3) التغيرات في التعداد الكلي لخلايا الدم البيضاء لمرضى الفشل الكلوي المزمن

المعايير مجموعة المرضى مجموعة السيطرة

MEAN±SD

MEAN±SD

6100±2.45

*5000±1.34

WBC(X10³/MM³)

*فرق المعنوي عند مستوى الاحتمالية P<0.05

جدول (4) التغيرات في التعداد التفريقي لخلايا الدم البيضاء لمرضى الفشل الكلوي المزمن

المعايير	مجموعة المرضى	مجموعة السيطرة
	Mean±SD	Mean±SD
Neutrophils(%)	*62.41±7.27	50.2±6.7
Basophils(%)	0.256±0.22	0.35±0.20
Eosinphils(%)	*4.73±0.55	2.6±1.16
Monocytes (%)	*6.73±0.85	4.1±1.02
Lymphocytes(%)	*29.2±4.0	33.01±4.2

*فرق المعنوي عند مستوى الاحتمالية (P<0.05)

(2) تأثير مرض الفشل الكلوي المزمن في بعض المعايير الفسلجية للدم :

يوضح الجدول رقم (2) وجود انخفاض معنوي (P<0.05) في تركيز الهيموجلوبين ومكدس الدم وتعداد الصفائح الدموية لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن مقارنة مع مجموعة الأصحاء وأشارت الدراسة الحالية إلى انخفاض في التعداد الكلي لكريات الدم البيضاء انخفاضاً معنوياً (P<0.05) لدى مرضى الفشل الكلوي مقارنة مع مجموعة السيطرة . كما يوضح جدول رقم (4) ارتفاع معنوي (P<0.05) في نسب الخلايا المعدلة ووحيدة والحمضية في حين انخفضت الخلايا اللمفاوية انخفاضاً معنوياً (P<0.05) مقارنة مع مجموعة السيطرة .

جدول (5) التغيرات محتوى الدهون وإنزيمات الكبد في مصل مرضى الفشل الكلوي

المعايير	مجموعة المرضى	مجموعة السيطرة
	Mean±SD	Mean±SD
Total cholesterol (mg/dl)	200.94±3.6*	159 ±27.6
Triglycerides(mg/dl)	*181.88±31.54	120.20± 26.86
HDL(mg/dl)	*32.50±7.55	42.77± 13.43
ALT(U/l)	*13.4±18.1	69.7 ±13.33
AST(U/l)	* 3.90 ±2.11	7.66±1.19

*فرق المعنوي عند مستوى الاحتمالية (P<0.05)

2-تأثير مرض الفشل الكلوي المزمن في بعض المعايير الكيموحيوية

تظهر النتائج في الجدول (5) وجود ارتفاع معنوي (P<0.05) في تركيز الكليسيريدات الثلاثية و الكوليستيرول الكلي وانخفاض في تركيز البروتينات الدهنية HDL وانخفاض معنوياً (P<0.05) في إنزيمي ALT و AST

المناقشة والنتائج

لقد أشارت العديد من الدراسات إن فقر الدم يمثل احد أهم مضاعفات التي ترافق الفشل الكلوي Habib (2017) and Sana) ويمكن أن يعزى فقر الدم إلى نقص في إفراز هرمون الارتروروبوتين المسئول عن تحفيز عملية تكوين كريات الدم الحمراء (Brunelli and Berns 2009) وذكر (Habib and Sana 2017) أن نقص أو انعدام إفراز هرمون الارتروروبوتين يؤدي إلى قلة إنتاج كريات الدم الحمراء من نخاع العظم مما يؤدي إلى حدوث فقر الدم وتكون خلايا الدم الحمراء ذات حجم طبيعي ولون طبيعي (normophilic, norocytic) وأشار العديد من الدراسات إلى إن حدوث فقر الدم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن ليس سببه نقص تركيز هرمون الارتروروبوتين فقط وإنما يعود إلى انخفاض فعالية الارتروروبوتين مما يؤدي إلى عدم ارتباطه بمستقبلات الارتروروبوتين الموجود على سطح الخلية المولدة لخلايا الدم الحمراء (Ohlsson and Aher 2006) من الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم في مرضى الفشل الكلوي المزمن تجمع الفضلات النيتروجينية وأشار (Habib and Sana 2017) أن قصر دورة حياة كريات الدم الحمراء عند مرضى الذين يعانون من اليوريميا ربما يعود إلى زيادة الإجهاد التأكسدي و انخفاض مستوى مضادات الأكسدة (Suresh et al, 2012) وأشار الدراسة الحالية إلى انخفاض في أعداد الصفائح الدموية انخفاضاً معنوياً مقارنة مع مجموعة السيطرة ويمكن إن يعزى ذلك إلى نقص هرمون الارتروروبوتين (Gouva et al, 2006) والى زيادة حموضة الدم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن إذ وجد لها علاقة طردية بانخفاض عدد الصفائح الدموية وتلعب عملية بالديليزة الدموية دوراً كبيراً في نقص الصفائح الدموية إذ يؤدي التفاعل الدم مع أغشية لديليزة واستعمال مادة الهيبارين لمنع تخثر الدم في أنابيب الديليزة إلى خفض عدد الصفائح الدموية (Hussien, et al 2016) أشارت الدراسة الحالية إلى انخفاض التعداد الكلي لخلايا الدم البيضاء والنسبة المئوية للخلايا للمفاوية انخفاض معنوي (P<0.05) لدى مرضى الفشل الكلوي مقارنة بمجموعة المقارنة الأصحاء ويمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة الموت الخلوي (Apoptosis) للخلايا للمفاوية بسبب تجمع الفضلات النيتروجينية (Moser et al, 2002) وأظهرت النتائج أيضاً وجود ارتفاع معنوي (P<0.05) في نسبة الخلايا المتعادلة ووحيدة الخلايا والحمضية في حين انخفضت الخلايا للمفاوية انخفاضاً معنوياً (P<0.05) في مجموعة المرضى مقارنة مع مجموعة الأصحاء، ويعد ارتفاع مستوى الساييتوكينات ما قبل الالتهابية من العوامل المهمة في خفض التعداد الكلي لخلايا الدم البيضاء لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن من خلال التداخل مع عملية تكوين خلايا الدم البيضاء في نخاع العظم (Singh and Bhatta 2018) وقد لوحظ حالة اليوريميا تزيد أعداد الخلايا العدلة Neutrophils في الدم (Habib and Sana 2017) وهذا يتفق مع ما جاء في الدراسة الحالية وأضحت الدراسة الحالية إلى وجود ارتفاع معنوي في تركيز الكليسيريدات الثلاثية (Triglycerides) في مصل مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمقارنة مع مجموعة السيطرة. كما أظهرت النتائج انخفاض معنوياً (P<0.05) في تركيز البروتينات الدهنية العالية الكثافة HDL في مجموعة المرضى مقارنة مع مجموعة السيطرة ويعد هذا الاضطراب في محتوى الدهون من أهم أسباب المرضية للأمراض القلبية الوعائية وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما ذكره (Hussien, et al, 2015; Merzah, et al 2016) وتشير الدراسات إلى أن مرضى الفشل الكلوي يعانون من زيادة في مستويات البروتينات الداخلة في تركيب البروتينات الدهنية الغنية بالكليسيريدات الثلاثية (Hussien, et al 2016) ويمكن أن يعزى ارتفاع تركيز الكليسيريدات الثلاثية إلى انخفاض مستويات الإنزيمات والبروتينات التي تشترك في التقوية الدموية

للكليستيريدات الثلاثية (Wu-Wong2008) ويؤدي انخفاض فعالية إنزيم Lecithin- LCAT (cholesterolAcyltransferase) إلى تعطيل أمد الكوليسترول الحر من الأنسجة المحيطة إلى جزيئات HDL وبالتالي فإن نقص إنزيم LCAT يؤدي إلى نقص تركيز HDL-C وتظهر بعض الدراسات الحديثة أن أكثر من 34% من مرضى الفشل الكلوي تحت الديليزة يعانون من الارتفاع مستوى بروتين CETP (Cholestrol Ester TransferPortein) الذي يؤدي إلى انخفاض في تركيز HDL-Ca (Ceska and Tesar2009) وأشارت النتائج الدراسة الحالية إلى وجود انخفاض معنوي ($P<0.05$) في إنزيمي الكبد ALT,AST في مجموعة المرضى مقارنة مع مجموعة السيطرة وقد اتفقت هذا النتائج مع دراسة (Isabella etal 2012) ويمكن أن يعزى الانخفاض في تركيز انزيمي ALT,AST إلى تجمع مواد مثبطة في مصل مرضى الفشل الكلوي المزمن (Samaneh etal 2020)

قائمة المراجع

اولاً المراجع العربية

- 1- السودان, عبد الكريم. 2010. المرشد الشامل امراض الفشل الكلوي, وهج الحياة للنشر و التوزيع 1429
- 2- العلوجي, صباح ناصر. 2002, علم وظائف الاعضاء , السابعة , دار المعارف - عمان الأردن
- 3- عمر محمد وعزب السيد(2015) التغيرات الفسيولوجية للفشل الكلوي عند مرضى الفشل الكلوي المزمن بمستشفى الزهراء لعلاج وجراحة الكلي. مجلة كليات التربية, العدد الثالث . ديسمبر 2015

ثانيا المراجع الاجنبية

- 4-Akkari K. B.(2013). Projecting requirements for end stage renal disease services in Libya 2014-2024. Ibmossina J. Med. B.S., 5(6),354- 362.
- 5-Ali A. Al-Ahrash(2022) Nephrology Services in Libya, A literature Review Libyan J Med Res. 2022 (16-2B)146- 153
- 6-Brunelli, S. M. and Berns, J. S. (2009) . Anemia in Chronic Kidney Disease and End-Stage Renal Disease . Nephrology Rounds, 7(8) : 1-6
- 7-Ceska, R. and Tesar, V. (2009) . Diabetes, Dyslipidaemia and Kidney Diseases. VnitrLek, 54(5) : 511-517
- 8-Chernick, M. R. and Friis, R. H. (2003) . Introductory Biostatistics for the Health Sciences . John Wiley & Sons, Inc., Hoboken , New Jersey , Ca.
- 9-Cleveland Clinic.(2019) Urinary system. Retrived from <https://my.clevelandclinic.org/health/artcies/21197-urinary-system>
- 10-Ceska, R. and Tesar, V. (2009) . Diabetes, Dyslipidaemia and Kidney Diseases. VnitrLek, 54(5) : 511-517..
- 11-Gouva,E.Papavasiliou,K.P.Katopodis,A.P.Tambaki,D.ChristidisandA.D.Tselepis. (2006)Effect of Erythropoietinon Serumpaf-acetylhydrolase in patient swith Chronic Renal Failure.Nephrology dialysistrans plantation.2006:21(5):1270-77
- 12-Habib, A., Razi, A. and Sana, R. (2017). Hematological changes in patients of chronic renal failure and the effect of hemodialysis on these parameters. Int. J. Res. Med. Sci., 5(11):4998- 5003
- 13-Healthline Editorial Team et al Kimberly Holland.Everything You Need to know about kidney Failure .Retrieved on the 6th of May.2021,form <https://www.health.com/health/kidney-failure>

- 14-Hussien, N., N., M., Amira, A., Myada, M., Marwa, A., and Nermin, R (2016) Association of Serum Leptin with Inflammation Anemia and Body Mass Index in Egyptian Chronic Hemodialysis Patients. *International Journal of Advanced Research*, 4(3):1316-1328
- 15-Isabella,R.Edmundo,O.Maria,A.Tiago,C,P,Zolda,Fand Luiz,l,J(2012).Liver enzymes in patients with chronic kidney disease undergoing peritoneal dialysis and hemodialysis .*clinics(Sao Paulo)2012 Fwb;67(2):131-134*
- 16-Khalidah S. M and Suhad F. H.(2015) The Biochemical Changes in Patients with Chronic Renal Failure *International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences* Vol. 4, No. 1, January 2015
- 17-Lynch, J.H. (2014) The Urinary Tract & How It Works, Available at: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works> (Accessed: 1st July 2019).
- 18-Merzah, K.S. and Hasson, S.F. (2015). The Biochemical Changes in Patients with Chronic Renal Failure. *International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences*, 4(1):75-79
- 19-Moser, B. ; Roth, G. ; Brunner, M. ; Lilaj, T. ; Deicher, R. ; Wolner, E. ; Kovarik, J. ; Boltz-Nitulescu, G. ; Vychytil, A. and Ankersmit, H. J. (2003) . Aberrant Tcell Activation and Heightened Apoptotic Turnover in End-Stage Renal Failure Patients : a Comparative Evaluation Between Non-Dialysis, Haemodialysis, and Peritoneal Dialysis. *BiochemBiophys Res Commun*,585–308:581
- 20-Najafi I. (2009). Peritoneal Dialysis in Iran and the Middle East. *Peritoneal Dial. Int.*, 29: 217-221
- 21-Noor ul A. Raja Tahir M, M. Javaid A, Mudassar Z, and Asad M, R .(2014) Evaluating Urea and Creatinine Levels in Chronic Renal Failure Pre and Post Dialysis: A Prospective Study. *JOURNAL OF CARDIOVASCULAR DISEASE VOL.2 NO.4 JULY 2014*
- 22-Ohlsson, A. and Aher S.(2006) . Early erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in preterm and low birthweight infants . *Cochrane Database Syst Rev* ; 3 : CD004865
- 23-Samaneh,S ,Zaher ,l ,and Maryam,A (2020)Evaluation of liver enzymes in end-stage Renal Disease Patients on the RENAL Transplant –Waiting list in North-West of Iran *Nephro-Urology Monthly* :2020;Vol.12,issue(4) e107859
- 24-Singh S, Bhatta S(2018) Biochemical and hematological parameters in chronic kidney disease September 2018*Journal of Manmohan Memorial Institute of Health Sciences* 4(1):4DOI:10.3126/jmmihs.v4i1.21132
- 25-Suresh M, M. RN, Sharan B, Singh M, Hari Krishna B, Shravya KG.(2012) Hematological changes in chronic renal failure. *Int J Sci Res Publ.* 2012;2(9):1-4
- 26-Wu-Wong, J. R. (2008) . Endothelial Dysfunction and Chronic Kidney Disease : Treatment Options . *Curr Opin Investig Drugs*, 9(9) : 970-982.